

САДРИДДИН АЙНИЙ ДУНЁНИНГ ИЛҒОР МАДАНИЯТИНИНГ КЎЗГА КЎРИНГАН НАМОЯНДАЛАРИДАН БИРИ

Тохирова Сарвиноз Хусеновна

Шароф Рашидов номидаги Самарканд
давлат университети уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011181>

Аннотасия Садриддин Айний тожик-форс тили ва инглиз мумтоз адабиёти ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашга ҳисса қўшган тожик ёзувчиларидан биридир. Чунки ёзувчининг қатор асарлари кўп марта инглиз тилига таржима қилинган ва нашр этилган. Бу таржималар ҳақида И.С.Брагинский, Ю.И.Бобоев, Х.Отахонова, Х.Асозода, Ш.Рахмонов, А.Кухарзода, М.С.Имомзода, А.Махмадаминов кўплаб рус ва тожик олимларининг тадқиқотлари яратилган. Бу ишларда Садриддин Айнийнинг улуғ шахсияти ҳақидаги қарашлар ҳам акс этган. Рус шарқшуноси ва олими И.С.Брагинский ўзининг «Садриддин Айний ҳаёти ва ижоди» асарида шундай ёзади: «С.Айний ижодининг биринчи босқичининг асосий манбаи мумтоз тожик шеърятидир.

Калит сузлар: мустаҳкамлаш, инглиз тилига нашр этилган, рус ва тожик, ҳаёти ва ижоди.

Барчага маълумки, жаҳон адабиёти ўзининг барча тарихий даврлари ва ривожланиш босқичларида, турли воқеалардан қатъи назар, бир-бири билан яқин алоқада бўлиб, кўплаб янгиликлар ва янги йўналишларга эришган. Бу Шарқ ва Ғарбнинг миллий адабиётлари ўртасидаги муносабатларда янада ёрқин намоён бўлади. Адабий алоқалар миллатларни, адабиётларни бир-бирга боғлади. Форс, тожик ва инглиз тиллари ўртасидаги кўп қиррали муносабатлар узоқ тарихга эга бўлиб, қарийб тўққиз юз йилни қамраб олади.

Буюк инглиз олими ва тадқиқотчиси Уилям Жонс [William Jones (1746-1794)] шундай ёзади: «XII-XIII асрлардан бошлаб инглиз савдогарлари ва саёҳатчилари Форсия, унинг турмуш тарзи ва маданиятини ўрганишган». Шу асосда халқлар ва миллатларнинг маданиятлараро муаммолари доирасида турли маданиятларни ўрганиш, биринчи навбатда, ўз маданияти ва адабиётини излашга олиб келади. Шу муносабат билан тожик-форс ва инглиз адабиёти ўртасида қадим замонлардан буён адабий алоқалар мавжуд бўлиб, улар бир-бирга ҳамиша таъсир кўрсатиб келади.

Шуни таъкидлаш керакки, Садриддин Айний тожик-форс тили ва инглиз мумтоз адабиёти ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашга ҳисса қўшган тожик ёзувчиларидан биридир. Чунки ёзувчининг қатор асарлари кўп марта инглиз тилига таржима қилинган ва нашр этилган. Бу таржималар ҳақида И.С.Брагинский, Ю.И.Бобоев, Х.Отахонова, Х.Асозода, Ш.Рахмонов, А.Кухарзода, М.С.Имомзода, А.Махмадаминов кўплаб рус ва тожик олимларининг тадқиқотлари яратилган. Бу ишларда Садриддин Айнийнинг улуғ шахсияти ҳақидаги қарашлар ҳам акс этган. Рус шарқшуноси ва олими И.С.Брагинский ўзининг «Садриддин Айний ҳаёти ва ижоди» асарида шундай ёзади: «С.Айний ижодининг биринчи босқичининг асосий манбаи мумтоз тожик шеърятидир. С.Айний илҳом манбаларини тушунтириш ва тавсифлашда ижодининг дастлабки биринчи босқичи ҳисобга олинади.

С.Айний адабий фаолияти бошида қадимги намуналарда анъанавийликнинг кучи сезилиб туради. Айнан шу адабий манба бошида бошқа манбалардан устун бўлган ва у

Айний биринчи асарларининг хусусиятлари ва моҳиятида намоён бўлган». Садриддин Айний нафақат форс-тожик шоирлари, Айниқса Абдурахмон Жомийнинг классикларидан кейин тожик адабиётини сақлаб қолган, балки уни дунёга танитган. Шунингдек, тожик тадқиқотчиси Ю.И.Бобоев «Садриддин Айний» номли асарида шундай ёзган: «Садриддин Айний дунёнинг илғор маданиятининг кўзга кўринган намояндаларидан биридир. Тожик адабиётининг асосчиси сифатида у ҳақли равишда кўп миллатли совет ва жаҳон адабиёти сафидан муносиб жой олди». Дарҳақиқат, устод Айний ҳар бир қурултой ва конференцияларда тожик адабиёти номидан иштирок қилган. Унинг бутун дунёнинг кўп миллатли ёзувчилари орасида муносиб ўрни бўлган. Устод Айний Ғарб дунёсида, асосан, “Эсдаликлар»нинг инглизча таржималари билан шуҳрат қозонди. Таниқли тожик адабиётшуноси М.Имомзода ўзининг «Садриддин Айний насрининг бадиий тафаккури ва поэтикаси» номли илмий монографиясида қуйидаги фикрни билдирган: «Эсдаликлар» – С. Айнийнинг энг буюк асаридир. Ҳажми, тузилиши ва маъноси жиҳатидан бир хил ҳисобланади. Катта ҳажм, кўплаб персонажларнинг иштироки, воқеалар йиғиндиси, алоҳида ҳикоялар мураккаб тарзда асарнинг тузилишини ташкил этди». Шунингдек, “Эсдаликлар» адиб автобиографияси, ўша даврдаги ижтимоий-сиёсий ҳаёти ва адабий муҳити, тарихий воқеалар акс этганки, шу жиҳатдан асар қомусий характер касб этган. Тожик олими М.Шукуров фикрлари бу мулоҳазаларни тасдиқлаб туради: “Ҳозирги кунда “Эсдаликлар» XIX аср охиридаги тожик халқи ҳаётининг энциклопедияси деб аталади ва бу ҳақиқатан ҳам шундай» [Шукуров 1966, 55]. Дарҳақиқат, ушбу автобиографик асар тарих саҳифаларида постклассик вазият ва воқеаларни аниқ ва раво акс эттиради. Бу асар тожик ва ўзбек халқининг деярлик ыир асрлик тарихи ифода этилган. Шу боис бу асар таржимонлар ва тадқиқотчиларнинг эътиборини тортди. Инглиз тилидаги таржималар рус тилидаги таржималардан кейин туради, чунки айнан шу таржималар туфайли Садриддин Айний Шарқ ва Ғарбнинг турли мамлакатларида танилди. Ҳатто шу контекстда ҳам тожик адабиётининг анжуманлари, конференциялари ва турли тадбирларида Садриддин Айний асарларининг инглиз тилидаги таржималари ҳақида кўп гапирилган. Таъкидлаш жоизки, ушбу тадқиқотда адабий-бадиий алоқаларни ўрганиш нафақат миллий адабиёт тарихи, балки Тожикистон ва Англия ўртасида замонавий маданий, адабий ва бадиий ҳамкорликни ўрнатиш учун ҳам алоҳида аҳамиятга эгалиги қайд этилган. Тожик-форс адабиёти ўзининг юксак миллий, маданий, маънавий ва адабий қадриятлари туфайли нафақат Шарқ, балки Ғарбнинг ҳам муҳим қисми ҳисобланади. Ушбу масала форс-тожик ва инглиз адабиётини янада ривожлантиришга хизмат қилади. Маълумки, бир адабиётнинг бошқа адабиётга таъсири, биринчи навбатда, таржима орқали халқлар ва миллатлар маданиятини бирлаштиради.

Тожик адиблари асарларини инглиз тилига таржима қилиш асрлар давомида давом этиб келмоқда ва ҳозир ҳам амалга оширилмоқда. Шунини таъкидлаш керакки, XIX асрдан бошлаб инглиз адабиёти ва адабий доираларида Садриддин Айний (1878-1954) асарларига, айниқса, “Эсдаликлар» га катта қизиқиш кузатилган. Бугунги кунга қадар Садриддин Айний “Эсдаликлар» инглиз тилига бир неча бор қисқа ва тўлиқ шаклда таржима қилинган ва нашр этилган. Европада, хусусан, Англияда Жон Джон Р.Перри, Рэйчел Лер ва бошқа шу каби тадқиқотчилар Садриддин Айний асарларини ўрганиш ва

таржима қилишга алоҳида эътибор қаратишган. Англияда мумтоз форс-тожик шоирлари бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилган ва айнан шундай жиддий тадқиқотлар туфайли аждодларимиз жаҳон миқёсида шуҳрат қозонди.

Садриддин Айний асарларини, хусусан, “Эсдаликлар»ни ўрганиш ва таржима қилишда тожик-форс ва инглиз халқлари ўртасидаги адабий алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилди. Айниқса, Джона Р.Перри (Джон Р.Перри) ва Рэйчел Лер (Rachel Lehr) томонидан амалга оширилган таржималар бу жиҳатдан шуҳрат қозонди. Инглиз таржимонлари Джон Р. Перри ва Рэйчел Лер китобнинг кириш қисмида Садриддин Айний буюклигини қуйидагича ифода этганлар: «Совет Иттифоқи ўзига «қул бўлган халқлари»нинг маданий ифодаси учун ягона ҳаётий матрица бўлган даврнинг аксарият пайтида Садриддин Айний замонавий тожик адабиётининг классики бўлиб қолаверган. С.Айний асарлари форс-араб алифбосида ёзилган” . “С.Айний “Эсдаликлар» идан парча шундай таржима қилинган: «Every morning in the mosque, after the dawn prayer, the older Khojas used to chant aloud a prayer with its own peculiar cadence called the avrodi fathiye the sick and the no-so-well from outlying villages would gather here every morning in hopes of being cured merely by hearing this prayer» . Асарнинг аслида бу парчанинг кўриниши қуйидагича: «Хочағони солхўрда ҳар пагоҳ дар масҷид баъд аз намози бомдод бо овози баланд «авроди фатҳия» ном дуоеро бо як овоз ва бо оҳанги махсусе мехонданд. Бо умеди ин дуоро шунида «шифо ёфтан» беморон ва нимбеморон аз деҳоти атроф ҳар пагоҳ ба ин чо гирд меомаданд» .

Маданиятли, ривожланган тожик ва инглиз халқлари қадим тарихга эга. Шу боис адабиёт ҳам ривож топган. Айтиш керакки, буюк инсонлар шахсияти ва уларнинг бебаҳо асарлари таржималар орқали дунёга тақдим этилади. Шунинг учун Садриддин Айний бундай таржимонларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли Ғарбда, айниқса, Англияда машҳурликка эришди. Шундай қилиб, “Эсдаликлар» таржимаси Айнийнинг жаҳоний обрў-эътибор қозонганлигини кўрсатиб туради, Унда тожик тилининг бадиий назокати акс этган.

References:

1. Абдусаттор, А. Арабият ва адабиёти аҳди Ғазнавиён [Матн] // А. Абдусаттор. – Душанбе, 2001. – С. 10-25.
2. Айний, К. Бист гуфтор аз маънавият [Матн] // К. Айний. – Душанбе: Адиб, 2004. – 240 с.
3. Айний, С. Ёддоштҳо / С. Айний. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. - 467 с. 1, 6.
4. Айний, К. С. Дирӯз ва имрӯз [Матн] // К. Айний. – Душанбе: Адиб, 1989. – 288 с.
5. Айний, К. С. Муқаддима [Матн] // С. Айний. Куллиёт. – Ҷ. 14. – Душанбе: Матбуот, 2005. – С.8-28.
6. Айний, С. Намунаи адабиёти тоҷик [Матн] // С.Айний. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 260 с.
7. Айний, Х. Зиндагиномаи Садриддин Айний (Тарҷумаи Юнус Юсуфӣ) [Матн] // Х. Айний. – Душанбе, 2017. – 105 с.
8. Азизқуллов, Ҷ. Феҳрасти асарҳои С. Айний ва адабиёти оид ба ӯ [Матн] //Ҷ. Азизқуллов, З. Муллоҷонова. – Душанбе: Нашриёти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, 1963. – 326 с.

9. Алиасгар, Буванд Шахриёри. Становление «нового стиха» в таджикской поэзии: автореф... дисс... канд... филол...наук [Текст] // Алиасгар, Буванд Шахриёри. – Душанбе, 2002. – 24 с.
10. Алимова, Д. Х. Восприятие и осмысление персидско-таджикской литературы русской критикой первой половины XIX века: автореф... дисс... канд... филол... наук [Текст] // Д. Х. Алимова. – Самарканд, 1995. – 26 с.
11. Амонова, Ш. «Шоҳнома» дар тарҷумаи Рубен Левӣ [Матн] // Ш. Амонова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2002, № 4. – С. 152-156.
12. Амонова, Ш. «Шоҳнома» дар забони англисӣ [Матн] // Ш. Амонова // Адиб, 2002, № 3. – С. 29-30.
13. Асозода, Х. Устод Айнӣ дар шинохти С. Улуғзода [Матн] // Х. Асозода. – Душанбе: Деваштич, 2001. – 112 с.
14. Аслонова, Н. Шахсияти С. Айнӣ ва коргоҳи эҷодии ӯ [Матн] // Н. Аслонова. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 48 с.

INNOVATIVE
ACADEMY